

Revista Electrónica de Psicología Iztacala

Universidad Nacional Autónoma de México

Vol. 22 No. 1

Marzo de 2020

ESTILOS DE RELIGIOSIDAD Y VALORES DE UNIVERSITARIOS Y UNIVERSITARIAS DE ESMERALDAS, ECUADOR

Aitor Urbina García de Vicuña¹, Juan Ignacio Martínez de Morentin² y Ainize Foronda Rojo³

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Sede Esmeraldas
Ecuador

RESUMEN

Este trabajo analiza los estilos de religiosidad de Batson y Ventis, y el sistema de valores de Schwartz con variables como sexo, autodefinición étnica y adscripción religiosa, así como las correlaciones entre los valores y los estilos de religiosidad, con una muestra de 205 de estudiantes universitarios de Esmeraldas-Ecuador. Los resultados no recogen claramente las tres orientaciones teóricas de la escala religiosa (Intrínseca, Extrínseca y Búsqueda). Como en algunas investigaciones, la Extrínseca aparece desglosada en dos, Extrínseca Personal y Extrínseca Social. Más difuminada aparece la orientación de Búsqueda que también se desglosa en dos factores. Se dan diferencias significativas entre varones y mujeres en los estilos Intrínseco y Extrínseco Personal, y en el valor Seguridad. En cuanto a la autodefinición étnica sólo hay diferencias significativas en el valor Estimulación entre mestizos y negros, y con respecto a la adscripción religiosa destaca la diferencia entre católicos y evangélicos en el estilo Extrínseco Social. Hay una fuerte correlación entre los estilos Intrínseco y Extrínseco Personal, y con

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. Correo electrónico: aitor.urbina@pucese.edu.ec

² Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. Correo electrónico: juanignacio.demorentin@ehu.eus

³ Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. Correo electrónico: ainize.foronda@pucese.edu.ec

las dimensiones de Autotrascendencia y Conservadurismo, que aparecen como una única dimensión de valores. Los valores de Universalismo y Benevolencia presentan medias más altas, mientras Poder tiene la media más baja.

Palabras clave: Orientaciones religiosas, Intrínseco, Extrínseco, Búsqueda, Valores.

RELIGIOSITY STYLES AND VALUES OF UNIVERSITY STUDENTS IN ESMERALDAS, ECUADOR

ABSTRACT

This paper analyzes the religiosity styles proposed by Batson and Ventis, and the Schwartz's value system with variables such as gender, ethnic self-definition and religious affiliation, as well as the correlations between religious values and styles, with a sample of 205 university students of Esmeraldas-Ecuador. The results do not clearly include the three theoretical orientations of the religious scale (Intrinsic, Extrinsic and Quest). As in other investigations, the extrinsic is broken down into two, Personal Extrinsic and Social Extrinsic. The Quest orientation appears more blurred, that is also broken down into two factors. There are significant differences between men and women in the Intrinsic and Personal Extrinsic styles, and in the value of Security. Regarding ethnic self-definition, there are only significant differences in the value of Stimulation between mestizos and blacks, and with regard to religious affiliation, the difference between Catholics and Evangelicals in the Social Extrinsic style stands out. There is a strong mutual correlation between the Intrinsic and Personal Extrinsic styles, and with the dimensions of Self-transcendence and Conservatism, which appear as a single dimension of values. Among the values, Universalism and Benevolence are those which present higher means, while Power has the lowest mean.

Keywords: Religiosity styles, Intrinsic, Extrinsic, Quest, Values.

En los últimos 20 años se han realizado diversos trabajos, sobre todo en el mundo anglosajón, que correlacionan religiosidad con otros aspectos de la vida humana como la salud y el bienestar (Maltby y Day, 2003), el sentido de la vida, (García Alandete, Martínez, Sellés y Soucase, 2013), el comportamiento pro-social (Hardy y Carlo, 2005), el fundamentalismo (González Villanueva y Reyes, 2015), el autoritarismo (Etchezahar y Brussino, 2015), entre otros. De ellos se constata que la religiosidad y las creencias, como casi todo lo humano es ambivalente. Algunas investigaciones ponen de manifiesto los beneficios de la religiosidad en la salud de

las personas (Maltby y Day, 2003); otras en cambio, afirman formas de religiosidad que se asocian con problemas de salud mental y que afectan negativamente a la calidad de vida de las personas (Newberg, 2010).

Para analizar la religiosidad la presente investigación se apoya en el modelo teórico de Batson y Ventis (1982), que contempla tres estilos de vivir la religiosidad: Intrínseco, Extrínseco y de Búsqueda.

Allport y Ross (1967) fueron los primeros en proponer dos formas o estilos de vivir la religión: Intrínseca y Extrínseca. Para ellos la forma Intrínseca corresponde a la de una persona que sitúa la religión como valor central, de manera que las demás realidades quedan subordinadas. Sostenían que esta forma Intrínseca es más genuina, sincera, coherente y genera mayor bienestar psíquico. La forma Extrínseca, en cambio, se comprende como una vivencia utilitarista de la religión. Ésta aporta un ámbito de relación, estatus, seguridad personal e imagen. De alguna manera la religión sería una especie de barniz superficial que no afecta a los centros vitales (García Alandete et al., 2013). Para medir estas dos formas de religiosidad elaboraron la Escala de Orientación Religiosa (ROS, 1967) compuesta por 20 ítems.

Batson y Ventis (1982) añadieron el estilo de Búsqueda (Quest). No compartían la visión de que la orientación Intrínseca es más madura, ya que esta forma de religiosidad resultaba muchas veces excesivamente dogmática, rígida y acrítica. Esta tercera orientación correspondería mejor a una vivencia más plena de la religión que conlleva actitud crítica, inconformismo, capacidad de asumir la complejidad, la tensión de la duda y actitud positiva de búsqueda de sentido.

La otra variable que aborda esta investigación son los valores. Schwartz (2003) planteó un conjunto de valores universales tratando de encontrar una estructura coherente entre ellos. Los valores se sitúan en escala constituyendo un sistema ordenado de prioridades, y desde dicha escala orientan las actitudes y las acciones. Las diferencias de valores entre personas tienen su causa en elementos genéticos que marcan el temperamento individual, los contextos sociales y las experiencias personales.

Sobre esta base Ros y Schwartz (1995) elaboraron una teoría transcultural compuesta de 10 valores, agrupados en 4 dimensiones. Una dimensión de Apertura al cambio que comprende los valores de Autonomía, Estimulación y Hedonismo; la dimensión de Auto-promoción que engloba los valores de Logro y Poder; la dimensión de Conservadurismo que incluye los valores de Seguridad, Conformidad y Tradición; y la cuarta dimensión, Auto-trascendencia que recoge los valores de Benevolencia y Universalismo.

En 1992, Schwartz elaboró el cuestionario Schwartz Value Survey, (SVS) de 57 ítems, uno de los más utilizados en la investigación, validado con estudios en más de 65 países. Posteriormente el mismo Schwartz (2003) propuso un instrumento más simplificado, el Portrait Values Questionnaire (PVQ), que mide los mismos 10 valores por medio de 21 ítems, y que es más adecuado para todos los segmentos de población por su mayor sencillez. Ha sido validado en distintos idiomas y países, y los resultados reflejan una buena aproximación teórica acorde a su estructura circular que ya aparecía en el cuestionario SVS (Schwartz, 2003).

El objetivo de la presente investigación es analizar las relaciones existentes entre religiosidad, en base a los tres estilos definidos por Batson y Ventis (1982), y los valores según la teoría de Schwartz, en jóvenes universitarios y universitarias de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas, PUCESE, en función de las variables sexo, grupo étnico y adscripción religiosa y las correlaciones mutuas entre factores.

MÉTODO

Diseño

La investigación se planteó como un estudio cuantitativo, exploratorio-descriptivo con un diseño de carácter no experimental.

Muestra

La muestra, de conveniencia no probabilística, estuvo compuesta por 205 estudiantes de la PUCESE pertenecientes a 9 de las 10 carreras de grado que se imparten.

De los 205 estudiantes, el 72.68% (149) son mujeres, semejante al porcentaje de mujeres que estudia en la PUCESE. En cuanto a la autodefinición étnica, el 65.37% (134) son mestizas y mestizos, 30.73% (63) negras y negros, hay una indígena chachi, que supone el .49% de la muestra, y 3.41% (7) de blancas y blancos. En relación a la edad, la mediana es 20 años siendo el más joven de 17 años y hay 20 estudiantes que superan los 25 años. En cuanto a la adscripción religiosa el 72.68% (149) son católicas y católicos, 14.63% (30) cristianas y cristianos evangélicos, 7.80% (16) creyentes pero no adscritos a ninguna religión, 1.46% (3) agnósticas y agnósticos, 2 ateas y ateos (.98%), 2 testigos de Jehová (.98%), 1 fiel de la Iglesia Internacional (0.48%) y 2 no contestan (.98%).

Instrumentos

Se utilizaron como instrumentos el cuestionario PVQ, de Schwartz (2003) que consta de 21 ítems con una escala Likert de 6 opciones, y el cuestionario de estilos religiosos de Batson y Ventis traducido y revisado por Ramírez de la Fe (2006) reducido a 25 ítems siguiendo la propuesta de Núñez-Alarcón, Moreno y Moral (2011) y con una escala Likert de 9 opciones.

Ambos cuestionarios fueron previamente analizados con un pequeño grupo de estudiantes, tras lo cual, se hicieron algunas adaptaciones en el cuestionario PVQ. Se sustituyó en todos los ítems la tercera persona del singular por la segunda, y se adaptó el ítem 8. El cuestionario de Orientaciones religiosas no precisó cambios.

Análisis de datos

Se analizaron los resultados con el apoyo del programa estadístico SPSS con el que se realizó un estudio estadístico descriptivo, inferencial y algunos análisis multivariados exploratorios, así como análisis correlacionales. Se analizó la fiabilidad de los resultados mediante α de Cronbach. Se obtuvieron los factores de agrupación de ítems a partir de los datos que arrojan los cuestionarios mediante el análisis factorial exploratorio y se examinó la fiabilidad y la coherencia de los ítems vinculados a cada factor. Se analizaron los factores de ambos cuestionarios y los valores en función de las variables sexo, grupo étnico y adscripción religiosa, y se establecieron las correlaciones entre los estilos de religiosidad y las dimensiones

mayores de los valores. La comparación de medias se hizo según los casos mediante la *t* de Student o mediante ANOVA analizando la *F* de Fischer, con contraste posthoc de *Tukey* que fue el adecuado a partir de los resultados obtenidos. Se calculó Eta-cuadrado, η^2 , que permite apreciar el tamaño del efecto complementariamente a la significatividad de las medias. Para medir las correlaciones entre variables se utilizó la *r* de *Pearson*.

Con el apoyo del programa Mplus se realizaron análisis dimensionales y confirmatorios de la escala de Ramírez de la Fe (2006).

RESULTADOS

Estilos de religiosidad

En el análisis de los 25 ítems ninguno presenta problemas de fiabilidad ($\alpha = .905$), lo que indica una fiabilidad superior al 80%, y no aumentaría significativamente si se quita alguno de los ítems.

Se realizó el análisis exploratorio de componentes para 2, 3, 4 y 5 factores y el de 5 factores fue el más consistente estadísticamente.

Ítems	1	2	3	4	5
Ítem 07	0.773		0.259		
ítem 02	0.739			0.108	0.136
ítem 22	0.704		0.279	0.183	0.28
ítem 16	0.698	0.133	0.188		0.151
ítem 11	0.669		-0.124		0.201
ítem 19	0.613	0.181	0.325	0.166	
ítem 03	0.605	0.136	-0.181		0.297
ítem 15	0.423	0.618		0.246	
ítem 04	-0.139	0.614		0.403	
ítem 21		0.612	0.357	0.173	
ítem 20		0.585	0.434		0.159
ítem 14	0.505	0.564		0.132	-0.281
ítem 09	0.214	0.549	0.109		0.249
ítem 18	0.428	0.462	0.383		0.242
ítem 17	0.178	0.202	0.627	0.108	
ítem 08		0.108	0.599	0.344	
ítem 23	0.196	0.417	0.554		0.322
ítem 13	0.417	0.199	0.483		0.259

ítem 05		0.255		0.759	0.162
ítem 06	0.268	0.154	0.2	0.613	-0.15
ítem 12	0.51	-0.257	0.12	0.576	0.127
ítem 25		0.401	0.113	0.501	0.315
ítem 01	0.329	0.101			0.706
ítem 10	0.367		0.136	0.209	0.626
ítem 24	0.484		0.263	0.105	0.523

Tabla 1. Matriz de componentes rotados.

Se analizó la coherencia teórica de dichos factores. Uno es la forma de religiosidad Intrínseca que recoge casi todos los ítems de la teoría a los que se añaden 2 de la orientación de búsqueda, pero que en su contenido resultan coherentes con la orientación Intrínseca ($\alpha = .862$). La orientación Extrínseca se desglosa en dos: Extrínseco social (Factor 3; $\alpha = .638$), con algunos ítems de la orientación de búsqueda, y Extrínseco personal (Factor 5; $\alpha = .718$). Ambos aparecen así desglosados en algunas investigaciones (Maltby, 1999; Simkin y Etchezahar, 2013; Etchezahar y Brussino, 2015; González y Reyes, 2015; Rivera, Zavala y Montero y, 2016)

Los otros dos factores se relacionan con la orientación de Búsqueda, y que hemos denominado Búsqueda-apertura (Factor 2; $\alpha = .746$) que tiene una mezcla de ítems con respecto a la teoría, con dominio del estilo de religiosidad de búsqueda con elementos de relaciones sociales El factor Búsqueda-interrogantes que se refiere al estilo de búsqueda marcado por los interrogantes y dudas (Factor 4; $\alpha = .650$).

El análisis confirmatorio no resulta concluyente pues su nivel de ajuste es insatisfactorio (RMSEA=0,11; CFI=.83). Sin embargo mejora sustancialmente los coeficientes de ajuste obtenidos por el modelo teórico de tres 3 factores (RMSEA=0,129; CFI=.76)

Los estilos de religiosidad en función del sexo vienen reflejados en la siguiente tabla:

Estilo	Sexo	N	M	D. T.	t	gl	Sig. (bilateral)	η^2 , tamaño del efecto
Intrínseca	mujer	132	6.66	1.46	3.206	184	.002	.053
	varón	54	5.89	1.52				
Búsqueda-apertura	mujer	138	5.12	1.59	.947	188	.345	.005
	varón	52	4.891	1.36				
Extrínseca social	mujer	140	5.40	1.66	1.671	194	.096	.014
	varón	56	4.97	1.51				
Búsqueda-interrogantes	mujer	145	5.80	1.68	.195	198	.845	.000
	varón	55	5.75	1.66				
Extrínseca personal	mujer	147	6.84	1.69	3.381	201	.001	.054
	varón	56	5.93	1.79				

Tabla 2. Medias de los estilos de religiosidad en relación al sexo.

En todos los casos encontramos que las medias de las mujeres son más elevadas que las de los hombres, pero son significativas en la vivencia Intrínseca de la fe y en la Extrínseca personal y con un tamaño del efecto relevante en ambos casos. Con respecto a los grupos étnicos no hay diferencias significativas en ninguno de los factores.

Estilos	Adscripción religiosa	N	M	D. T.	gl	F	Sig.
Intrínseca	Católicos	133	6.54	1.39	2	3.927	.021
	Evangélicos	29	6.87	1.25			
	Creyentes sin religión	15	5.64	1.56			
Búsqueda-apertura	Católicos	139	5.12	1.43	2	.036	.965
	Evangélicos	28	5.12	1.79			
	Creyentes sin religión	14	5.01	1.68			
Extrínseca social	Católicos	143	5.54	1.49	2	4.529	.012
	Evangélicos	27	4.67	1.85			
	Creyentes sin religión	16	4.82	1.66			
Búsqueda-interrogantes	Católicos	145	5.77	1.59	2	.261	.771
	Evangélicos	30	5.97	1.72			
	Creyentes sin religión	15	5.98	1.99			
Extrínseca personal	Católicos	148	6.85	1.58	2	4.181	.017
	Evangélicos	30	6.42	2.07			
	Creyentes sin religión	16	5.66	1.35	193		

Tabla 3. Medias de los estilos de religiosidad en relación a la religión.

En cuando a las orientaciones religiosas y las adscripciones a una religión, hay diferencias significativas en el estilo religioso Intrínseco entre los creyentes sin religión con respecto a católicos (Tukey=.012; $\eta^2=.042$) y evangélicos (Tukey=.049 $\eta^2=.043$) con tamaños del efecto apreciables.

Hay diferencia significativa en estilo de fe extrínseco social, con mayores medias para católicos frente a evangélicos (Tukey=.02; $\eta^2=.047$) es también apreciable. Lo cual parece coherente con el hecho de que la religión católica hace algunas décadas era, y todavía sigue siendo, la adscripción mayoritaria de la población.

Finalmente hay diferencia significativa de medias en la vivencia del estilo extrínseco personal entre católicos y creyentes sin religión ($\eta^2=.042$). Lógicamente entre los católicos se da una mayor vivencia de esta orientación de la vivencia de la religión.

Estos datos son coherentes con la investigación de Rivera et al. (2016) realizada en México con respecto a la variable que llaman Religiosidad que se refiere a la práctica religiosa.

		1	2	3	4.	5
1. Intrínseca	Corr. de Pearson	1	.402**	.485**	.435**	.629**
	Sig. (bilateral)		.000	.000	.000	.000
2. Búsqueda-apertura	Corr. de Pearson		1	.673**	.535**	.360**
	Sig. (bilateral)			.000	.000	.000
3. Extrínseca social	Corr. de Pearson			1	.448**	.481**
	Sig. (bilateral)				.000	.000
4. Búsqueda-interrogantes	Corr. de Pearson				1	.393**
	Sig. (bilateral)					.000
5. Extrínseca personal	Corr. de Pearson					1

Tabla 4. Correlaciones entre los estilos de religiosidad.

**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

Analizando las correlaciones entre todos los factores aparece que todas son positivas y significativas. Especialmente altas la de Búsqueda-apertura con la Extrínseca social, también presentan fuerte correlación el estilo Intrínseco y la Extrínseca Personal.

Otras investigaciones (García Alandete et al., 2013; Gonzáles y Reyes, 2015) también obtienen correlaciones positivas entre los distintos estilos de vivir la religión.

VALORES

Analizando las variables descriptivas se observa que las medias son muy altas, 13 de las 21, por encima de los 5 puntos sobre 6. Sólo 2 están por debajo de 4 y ninguna baja de 3. Aunque hay algunos ítems que presentan problemas no se descartan ($\alpha=.771$).

Realizando el análisis factorial exploratorio se obtiene más fiabilidad con tres factores, que con los cuatro que señala la teoría, y quedan mejor agrupados en base a las dimensiones mayores teóricas. El gráfico de sedimentación también apunta a tres factores.

Figura 1. Gráfico de sedimentación

El primer factor está compuesto por los valores de las dimensiones, Conservadurismo y Autotrascendencia ($\alpha=.730$) El segundo, Apertura al cambio ($\alpha=.664$) y el tercero Autopromoción ($\alpha=.602$).

Otras investigaciones realizadas en Latinoamérica han agrupado dimensiones (Castro y Nader, 2006; Legé, López Pell y Fagnani, 2012 y Grimaldo y Merino, 2009).

Dimensiones mayores	Mínimo	Máximo	M	DT
Conservadurismo y Autotrascendencia	3.45	6.00	5.1140	.4929
Apertura al cambio	2.83	6.00	4.9535	.6021
Autopromoción	2.00	6.00	4.3650	.7913

Tabla 5. Descriptores estadísticos de los 3 factores

Es de destacar la elevada media del factor Conservadurismo y Autotrascendencia que a su vez tiene el menor valor de DT.

No hay diferencias significativas de medias en las tres dimensiones antes definidas ni por sexo, ni por autodefinición étnica, ni por adscripción religiosa.

	Sexo		Grupo étnico						Religión				Creyente sin religión			
	Mujeres	Varones	Negro		Mestizo		Blanco		Católico		Evangélico		M	DT		
	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT	M	DT
Autodirección	5.21	.65	5.16	.69	5.12	.67	5.25	.64	4.86	.94	5.19	.67	5.06	.69	5.25	.45
Estimulación	4.79	.83	4.81	.83	4.52	.91	4.92	.78	4.71	.64	4.80	.83	4.47	.85	5.00	.77
Hedonismo	4.82	.91	4.89	.80	4.85	1.00	4.84	.84	4.79	.64	4.83	.87	4.70	1.11	5.06	.44
Logro	5.09	.86	4.83	.87	5.14	.80	4.97	.91	4.86	.48	5.08	.85	4.88	.93	4.94	.73
Poder	3.63	1.00	3.89	1.01	3.65	1.04	3.70	1.01	4.43	.67	3.71	.99	3.60	1.12	3.93	.86
Seguridad	5.27	.68	4.92	.82	5.07	.82	5.25	.70	4.79	.49	5.27	.69	4.88	.77	5.00	.80
Conformidad	4.49	.97	4.40	.91	4.43	.95	4.51	.97	4.21	.64	4.51	.94	4.33	.95	4.81	.87
Tradición	5.09	.80	4.96	.87	5.15	.80	5.03	.83	4.79	.86	5.08	.78	5.07	.89	5.03	.74
Benevolencia	5.25	.73	5.25	.64	5.24	.69	5.27	.72	5.14	.69	5.26	.71	5.20	.70	5.44	.60
Universalismo	5.47	.48	5.42	.56	5.41	.50	5.50	.49	5.29	.59	5.47	.51	5.46	.46	5.44	.48

Tabla 6. Valores con las variables sexo, grupo étnico y religión

Para la variable sexo, sólo en el valor Seguridad hay diferencias significativas ($t=3.136$; $p=.002$; $\eta^2=.052$), teniendo las mujeres medias más altas.

Por grupo étnico se aprecia diferencia significativa en el valor Estimulación ($F_{(2,196)}=4.932$; $p=.006$; $\eta^2=.048$), mayor en mestizos/as que en negros/as.

En cuanto a grupos religiosos sólo aparecen diferencias significativas en el valor Seguridad más valorado por católicos/as que por cristianos evangélicos/as ($F_{(2,191)}=4.270$; $p=.017$; $\eta^2=.042$).

Dentro de la dimensión más valorada, Autotrascendencia y Conservadurismo las medias más altas corresponden a los valores de Autotrascendencia: Universalismo (5.458) y Benevolencia (5.255) Frente a ellos el valor Poder es el menos valorada (3.705).

		1	2	3
1. Autotrascendencia y Conservadurismo	C. de Pearson Sig. (bilateral)	1		
2. Autopromoción	C. de Pearson Sig. (bilateral)	.226 .001	1	
3. Apertura al cambio	C. de Pearson Sig. (bilateral)	.328 .000	.384 .000	1

Tabla 7. Correlaciones entre las dimensiones mayores de valores
La correlación es significativa al nivel .001 (bilateral)

Al efectuar las correlaciones entre los tres factores, todas son positivas y significativas.

		Autotrascendenci a y Conservadurismo	Apertura al cambio	Autopromoción
Intrínseca	C. de Pearson Sig. (bilateral)	.412** .000	.043 .566	.032 .667
Búsqueda- apertura	C. de Pearson Sig. (bilateral)	.135 .068	.172** .020	.186** .011
Extrínseca- social	C. de Pearson Sig. (bilateral)	.245** .001	.188** .009	.188** .009

Búsqueda-interrogantes	C. de Pearson	.251**	.132	.192**
	Sig. (bilateral)	.000	.069	.007
Extrínseca-personal	C. de Pearson	.358**	-.013	.080
	Sig. (bilateral)	.000	.852	.264

Tabla 8. Correlaciones entre los estilos de religiosidad y las dimensiones mayores de los valores

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

La dimensión de Autotrascendencia y Conservadurismo es la que tiene correlaciones destacadamente más altas con el estilo de fe Intrínseco y Extrínseco-personal, que como hemos visto anteriormente estaban fuertemente correlacionadas entre sí.

En un estudio sobre predictores de fundamentalismo realizado en México (González y Reyes, 2015) muestran la fuerte correlación entre conservadurismo, un componente del fundamentalismo, con la orientación de religiosidad Intrínseca (.607)

También hay correlación, aunque menor, entre la dimensión Autotrascendencia y Conservadurismo con el estilo de fe de Búsqueda-interrogantes y Extrínseco social.

El valor de Apertura al cambio presenta sólo dos correlaciones bajas con los estilos de Búsqueda-apertura y Extrínseco social.

En cuanto a la dimensión de Autopromoción presenta correlaciones débiles con los estilos Búsqueda-apertura ($r=.186$), Extrínseco social ($r=.188$), y de Búsqueda-interrogantes ($r=.192$).

DISCUSIÓN

Al referirnos a los estilos de vivir la religiosidad predomina el Extrínseco personal y el Intrínseco lo que indica que la religión está bastante presente en la vida de los estudiantes en un contexto que aún está poco secularizado. Se puede decir que el Extrínseco personal está muy difundido socialmente bajo pensamientos como 'me va bien porque Dios me bendice' o 'me va mal, pero Dios sabe', los cuales

también se yuxtaponen con el estilo religioso Intrínseco, de ahí se podría comprender su fuerte correlación. Resultado coincidente con una investigación realizada en Argentina (Simkin y Etchezahar, 2013) sobre 3 factores, estilo Intrínseco, Extrínseco-social y Extrínseco-personal, en la que todas las correlaciones eran también positivas y alta entre la Intrínseca y la Extrínseca personal. Otro estudio realizado en la Universidad de Buenos Aires (Jaume, Simkin y Etchezahar, 2013) obtiene correlaciones positivas y significativas entre los tres estilos, Intrínseco, Extrínseco y de Búsqueda. Maltby y Day (2003) encuentran correlaciones positivas y significativas de los tres estilos de vivir la fe (Intrínseca, Extrínseca y de Búsqueda), pero no en todas las subdimensiones. También es congruente con los resultados de las investigaciones de Núñez-Alarcón et al., (2011).

Estos resultados hacen pensar que los estilos de religiosidad no son tan excluyentes como se define en la teoría. No obstante, si es posible definir dos perfiles entre los estudiantes: uno, con un estilo de religiosidad Intrínseca y Extrínseca-personal que vinculada con la dimensión de Conservadurismo y Autotrascendencia, y el estilo de Búsqueda-apertura y Extrínseca-social (también fuertemente correlacionadas) relacionadas con las dimensiones de Autopromoción y Apertura al cambio.

Si se analizan los estilos de religiosidad en función del sexo, encontramos diferencias significativas en la religiosidad intrínseca y la religiosidad extrínseca personal, siendo las medias más altas en el caso de las mujeres. Este resultado difiere de algunos estudios realizados en Argentina (Jaume et al., 2013; Simkin y Etchezahar, 2013), donde no se observaron diferencias significativas. Otra investigación (Schultz, 2009) encontró medias más altas en las mujeres de universidades cristianas en los estilos Extrínseco y de Búsqueda, frente a las mujeres de universidades públicas que presentaban medias más bajas. En esta investigación las medias de los varones eran superiores a las mujeres en ambos tipos de universidades.

Maltby y Day (2003), hallan puntuaciones más altas en mujeres en el estilo Intrínseco, Extrínseco social y de Búsqueda, pero no en el estilo Extrínseco

personal. Por otro lado, una investigación realizada en España con 180 estudiantes universitarios no reflejó diferencias significativas entre hombres y mujeres (García Alandete et al., 2013).

Estos resultados dispares exigirían un trabajo conjunto y coordinado de investigadores en distintos países y ámbitos que permita confirmar y validar la sustentación teórica de la vivencia de la religión y de un instrumento de análisis adecuado. Especialmente importante dado que el fenómeno religioso se encuentra sometido a un profundo cambio de paradigma (Spong, 2014) con procesos que se mueven entre la secularización por un lado, especialmente en el ámbito universitario, y el fundamentalismo por otro.

En cuanto a los valores, atendiendo a las dimensiones mayores, las investigaciones dan resultados muy plurales. En algunas investigaciones, tras el análisis factorial se obtienen los cuatro factores de la teoría, en otras tres (Castro y Nader, 2006, Legé, López Pell y Fagnani, 2012) y en algunas dos factores (Grimaldo y Merino, 2009). Lo que lleva a la agrupación de dimensiones como en la presente investigación, donde las dimensiones mayores de Conservadurismo y Autotrascendencia aparecen como un único factor. En otros estudios Autotrascendencia aparece vinculado a Apertura al cambio (Castro y Nader, 2006; Legé et al., 2012).

En cuanto a los 10 valores del modelo de Schwartz, en esta investigación el que obtiene mayor puntuación es el Universalismo y la menos valorada la de Poder, la única por debajo de 4. Estos resultados son parecidos a una investigación realizada en Brasil con estudiantes de Educación social (Veiga y Monteiro, 2017) en la que el Universalismo inicialmente obtiene una puntuación de 4.99, aunque le superan levemente Benevolencia (5.26) y Autodirección (5.05), y donde el valor Poder es el menos valorado (2.36). En otra investigación realizada en un colegio laico de Lima (García Anchorena y Grimaldo, 2016) el valor Poder (3.54 y 3.47) ocupa el último lugar mientras que Benevolencia (4.99 y 5.04) y Universalismo (4.86 y 4.98) están entre los más valorados. En contraste resulta muy llamativo que los resultados sean justamente contrarios en otros dos estudios, uno realizado en una universidad católica de Lima (Grimaldo y Merino, 2009), y otro en Santa

Fe-Argentina (Zubieta, Delfino y Fernández, 2007), en las que el valor más apreciado es el Poder (3.5 y 4.1, respectivamente) y el menos valorado el Universalismo (1.8, en ambas).

Una de las posibles explicaciones de esta llamativa diferencia puede estar en el extracto social y el nivel socioeconómico de los estudiantes universitarios. Una posible línea de investigación es la de profundizar las raíces de las distintas jerarquías de valores que construimos las personas y analizar cuáles son las variables que más inciden: aspectos ideológicos, religiosos, socioeconómicos, educativos y/o culturales.

En el análisis del cuestionario de Schwartz realizado en la PUCESE, llama la atención las medias tan altas que presentan casi todos los valores También de dan en algunas otras investigaciones (García Anchorena y Grimaldo, 2016), (Veiga y Monteiro, 2017). En otros estudios muy raramente se supera el valor de 5 de media (Castro y Nader, 2006; Grimaldo y Merino, 2009; Delfino y Zubieta, 2011, Legé et al., 2012). Se puede interpretar que con la escala que se aplicó de 6 opciones de 'Nada' a 'Mucho', las respuestas se refieren más al 'debería ser' o 'querría que fuese', que a lo que se vive realmente.

La escala propuesta por algunas investigaciones, (Delfino y Zubieta, 2011), también de 6 opciones que van desde 'No se parece nada a mí' a 'Se parece mucho a mí' podría ser más coherente y posibilitadora de autorreflexión. Será conveniente en futuras investigaciones plantear este tipo de escalas con el fin de evitar respuestas desde la deseabilidad social y favorecer la implicación personal.

La diferencia en el valor Seguridad entre hombres y mujeres puede encontrarse en los altos índices de violencia de género. Seis de cada 10 mujeres han sufrido episodios violentos en Ecuador (Gallardo, Serrano, Quintana, Pizani y Rosero, 2014).

La diferencia en el valor Estimulación entre mestizos y negros sería conveniente analizarla en otros contextos de Esmeraldas y en otras zonas geográficas, y en el caso de que sea significativa analizar las causas.

Esta investigación es un primer acercamiento desde una realidad limitada por el tamaño de la muestra y el hecho de estar referida a un perfil específico:

estudiantes universitarios de una universidad privada. Sería muy importante coordinar este tipo de investigaciones en el ámbito latinoamericano y con diversos tipos de muestras en tamaño y perfiles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Allport, G. W. y Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 432-443.
- Castro A. y Nader, M. (2006). La evaluación de los valores humanos con el Portrait Values Questionnaire de Schwartz. *Interdisciplinaria* 23(2), 155-174.
- Delfino, G. y Zubieta, E. (2011). Valores y política. Análisis del perfil axiológico de los estudiantes universitarios de la ciudad de Buenos Aires (República de Argentina). *Interdisciplinaria*, 28(1), 93-114.
- Etchezahar, E. y Brussino, S. (2015). Dimensiones del autoritarismo, centralidad de la religión y orientaciones religiosas: diferencias en el análisis lineal y no lineal de sus relaciones. *Actualidades en Psicología*, 29 (118), 73-81.
- Gallardo, C., Serrano, J., Quintana, Y., Pizani, M. y Rosero, J. (2014). *La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador. Esmeraldas*. Quito: Ministerio del Interior.
- García Alandete, J., Martínez, E. R., Sellés, P. y Soucase, B. (2013). Orientación religiosa y sentido de la vida. *Universitas Psychologica*, 12(2), 363-374.
- García Anchorena, R. y Grimaldo, M. (2016). Jerarquía de valores entre estudiantes de secundaria de colegio religioso y colegio laico de Lima. *Liberabit*, 22(2), 229-238.
- González Villanueva, M. y Reyes Lagunes, I. (2015). Orientación Religiosa, Identidad Grupal y Religiosidad como Predictores del Fundamentalismo Religioso. *Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research Records*, 5 (2), 1984-1996.
- Grimaldo, M. y Merino C. (2009). Valores en grupo de estudiantes de Psicología de una universidad particular de la ciudad de Lima. *Liberabit* 15(1), 39-47.
- Hardy, S. y Carlo, G. (2005) Religiosity and prosocial behaviours in adolescence: the mediating role of prosocial values, *Journal of Moral Education*, 34(2), 231-249

- Jaume, L., Simkin, H. y Etchezahar, E. (2013). Religious as quest and its relationships with intrinsic and extrinsic orientation. *International Journal of Psychological Research*, 6(2), 71-78
- Legé, L., López Pell, A. y Fagnani, J. (2012). Evaluación del capital psíquico y valores de una institución universitarias. *Revista electrónica de Psicología Iztacala*, 15(4), 1356-1397.
- Maltby, J. (1999) The internal structure of a derived, revised, and amended measure of the Religious Orientation Scale: The 'Age-Universal' I-E scale-12. *Social Behaviour and Personality*, 27, 407-412.
- Maltby, J. y Day, L. (2003). Religious orientation, religious coping and appraisals of stress: assessing primary appraisal factors in the relationship between religiosity and psychological well-being. *Personality and Individual Differences*, 34, 1209-1224.
- Newberg, A. (2010). La espiritualidad, el cerebro y la salud. En D. Goleman et al. *La espiritualidad a debate* (pp. 275-297). Barcelona: Kairos.
- Núñez-Alarcón. M., Moreno Jiménez, M. y Moral, T. (2011). Validación de una escala de orientación religiosa en muestras cristiana y musulmana. *Metodología de Encuestas*, 13, 97-119.
- Ramírez de la Fe, M. C. (2006). Una adaptación española de la escala de orientación religiosa de Batson y Ventis. *Revista de psicología general y aplicada*, 59(1-2), 309-318.
- Rivera-Ledesma, A., Zavala-Jiménez, S., y Montero-López, M. (2016). Validación de la Age Universal I-E Scale en sujetos mexicanos. *Universitas Psychologica*, 15 (4). <http://dx.doi.org/10.1114/Javeriana.upsy 15-4>
- Ros, M. y Schwartz, S. (1995). Jerarquía de valores en países de la Europa occidental: una comparación transcultural. *Reis*, 69, 69-88.
- Schultz, D. (2009). Comparative Analysis of the Religious Orientation and Spiritual and Character Development of Christian Student-Athletes at a Christian University and a Secular University: an Exploratory Study. Greensboro: University of North Carolina.
- Schwartz, S. (2003). *A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations. En Questionnaire development report of the European Social*. Recuperado el 12/03/2015 en

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_questionnaire/ESS_core_questionnaire_human_values.pdf.

- Simkin, H. y Etchezahar, E. (2013). Las Orientaciones Religiosas Extrínseca e Intrínseca: Validación de la 'Age Universal' I-E Scale in Argentinian Context. *PSYKHE*, 1(22), 97-106.
- Spong, J. (2014). Por qué el cristianismo tiene que cambiar o morir. Quito: Abya Yala.
- Veiga, S., y Monteiro, H. (2017). Enfoque Axiológico na Formação dos/das Estudantes de Educação Social. *Educação y Realidade*, 42 (2), 579-604.
- Zubieta, E., Delfino, G. y Fernández, O. (2007) Dominancia social, valores y posicionamiento ideológico en jóvenes universitarios. *Psicodebate*, 8, 151-169